

ПЕРСПЕКТИВЫ WEB3 GAMING: ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ WEB 3.0 (БЛОКЧЕЙНА) В ИГРОВЫЕ ПРОЕКТЫ

PROSPECTS FOR WEB3 GAMING: PROSPECTS FOR THE INTEGRATION OF WEB 3.0 ELEMENTS (BLOCKCHAIN) INTO GAME PROJECTS

КУЗНЕЦОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА,
Университет ИТМО.

KUZNETSOVA ANASTASIA ALEKSEEVNA,
ITMO University.

В статье рассматриваются перспективы внедрения блокчейн в игровые проекты. Выявлены основные преимущества и недостатки технологии блокчейн. Проведен анализ рынка блокчейн игр за 2020-2023 годы. Определены препятствия, существующие на данном рынке. Изучены годовые отчеты Блокчейн-игрового альянса, занимающегося продвижением блокчейна в игровой индустрии. Обобщен практический опыт издателей, выпустивших игровые проекты с блокчейн. В результате выделены основные аспекты рынка GameFi и представлены рекомендации разработчикам игр на блокчейне.

The article discusses the prospects for the introduction of blockchain into gaming projects. The main advantages and disadvantages of blockchain technology have been identified. The analysis of the blockchain games market for 2020-2023 has been carried out. The obstacles that exist in this market have been identified. The annual reports of the Blockchain Gaming Alliance, which promotes blockchain in the gaming industry, have been studied. The practical experience of publishers who have released game projects with blockchain is summarized. As a result, the main aspects of the GameFi market are highlighted and recommendations are presented to developers of games on the blockchain.

Ключевые слова: игровой проект, блокчейн, blockchain, web 3.0, конкурентное преимущество, маркетинг.

Key words: game project, blockchain, blockchain, web 3.0, competitive advantage, marketing.

В последние годы использование блокчейн-технологий в игровом секторе стало предметом активного обсуждения. Блокчейн рассматривают как технологию четвертой промышленной революции, так как он предлагает повышение безопасности и надежности транзакций, а также обеспечивает прозрачность, контроль доступа к цифровым ресурсам, в том числе в игровой сфере [1; 8-11]. Помимо безопасности и надежности, технологии блокчейн могут способствовать созданию виртуальных вселенных. Внедрение блокчейн-технологии в игровую индустрию и интеграция компонентов веб 3.0 в игровые приложения является значимым направлением развития отрасли. Она может существенно преобразовать способы взаимодействия и торговых операций в игровой сфере, открывая новые возможности для геймеров, разработчиков и инвесторов.

Активность в играх Web3 заметно снизилась по сравнению с 2021 годом, однако проекты переключились на увеличение числа пользователей и удержание геймеров, при этом

блокчейн занимается развитием систем безопасности, масштабируемости и плавности транзакций. Прежде всего, использование технологий Web3 затронуло экономические модели игр, предоставив больше возможностей для монетизации и создав новый сектор – GameFi. Разработчики теперь могут создавать уникальные и полезные игровые предметы в форме NFT, которые геймеры могут покупать, продавать или использовать вне игровых рамок.

При этом, ключевыми преимуществами блокчейн-технологии являются [1]:

1. Децентрализация. Так как транзакция в блокчейн сети может проводиться между пользователями без верификации центральным регулятором, то данная схема позволяет снижать затраты на поддержание функционирования серверов, обеспечение безопасности.

2. Неизменность. Каждая транзакция подтверждается другими участниками данной сети и фиксируется в соответствующем блоке, данные всех транзакций доступны всем участникам сети. Поэтому невозможно внести изменения в блоки, что обеспечивает прозрачность и целостность записанной информации.

3. Анонимность. Каждый пользователь в блокчейн сети может использовать сгенерированный адрес. Так как отсутствует центральной регулятор-сервер, хранящий идентификационные данные, однако это справедливо только для публичных блокчейн-сетей.

4. Прозрачность. Каждый блок транзакций записывается с меткой времени, пользователи могут верифицировать и отслеживать предыдущие записи. Таким образом достигается прослеживаемость и прозрачность данных, хранящихся в блокчейн сети.

Ключевыми недостатками блокчейн-технологии можно назвать [1]:

1. Уязвимость «51%». Взаимное доверие в блокчейн-сетях достигается благодаря алгоритму консенсуса. Однако алгоритмы консенсуса имеют уязвимость «51%», когда у злоумышленника более 50% процентов 50% крипто-токенов от общего количества (PoW и PoS протоколы соответственно). В таком случае нарушитель может применять двойные траты; менять порядок очередности транзакций; препятствовать майнингу крипто-токенов; вторгаться в процесс подтверждения транзакций.

2. Двойные траты. Пользователь использует один и тот же крипто-токен несколько раз для совершения транзакций. Данной уязвимости подвержены сети на протоколе PoW, то есть нарушитель отправляет две транзакции, не дожидаясь ответа по первой.

3. Безопасность закрытых ключей. У пользователей блокчейн-сети есть пара ключей (открытый и закрытый), закрытый ключ – однозначно идентифицирует пользователя, дает доступ к его активам. Генерация и обеспечение безопасности закрытого ключа полностью возложена на пользователя. Уязвимость некоторых алгоритмов генерации псевдослучайной последовательности может позволить нарушителю восстановить закрытый ключ пользователя. Также при потере закрытого ключа его восстановление не представляется возможным (включает в себя случаи, когда ключ утерян или скомпрометирован).

4. Анонимность транзакций. Так как в блокчейн сети возможно проследить все транзакции, существует вероятность того, что по некоторому пулу транзакций можно сделать вывод о том пользователе, который их совершает.

5. Криминальная деятельность. Вследствие анонимности транзакций могут осуществляться сделки, противоречащие законодательству.

Однако интернет будущего, известный как Web 3.0, представляет собой среду, где информация децентрализована, обеспечивая индивидуализированный поиск, а также защиту данных и конфиденциальность для пользователей. Формула, используемая для описания этой концепции, звучит как "владей – пиши – читай". Соответственно, данные больше не хранятся на централизованных серверах, а распределены между пользователями, делая интернет автономным, безопасным и открытым пространством, свободным от цензуры.

Web 3.0 включает в себя усиление позиции 3D-технологий, а также появление нового понятия – "метавселенная" (Metaverse). Это синтез виртуальной реальности (VR), дополнен-

ной реальности (AR), гибридной реальности (MR), игр, криптовалют и социальных сетей. Мир в трех измерениях, который перевернет привычный способ взаимодействия с информацией в онлайн. Пользователи больше не будут просто смотреть контент и взаимодействовать с ним, кликая мышкой или пролистывая страницы на экране устройства. Они смогут взаимодействовать с контентом, который станет трехмерными объектами.

Новые стратегии и подходы необходимы для развития товаров, их продвижения. Компании Microsoft, Epic Games, Tinder и другие приняли решение следовать примеру Марка Цукерберга и трансформировать свои платформы в Метавселенную после его заявления в 2021 году. Геймеры, венчурные инвесторы и предприниматели уже активно вовлечены в эту сферу (заработать, играя - такова концепция play-to-earn) [2].

Проанализировав годовые отчеты Блокчейн-игрового альянса (Blockchain Game Alliance) – организации, занимающейся продвижением блокчейна в игровой индустрии за 2020–2023 года [12-15], можно сделать следующие выводы:

1. Ежедневная активность игр на блокчейне и кошельков в 2020 году выросла существенно на 35%, достигнув примерно 28 000 DAUW. В 2021 году активность также увеличилась на 25%, а в 2022 году выросла на 60%, достигнув 2,37 миллиона активных кошельков. Однако в 2023 году произошло падение – на 45%.

2. Объем торговли игр на блокчейне также демонстрирует впечатляющий рост. В 2020 году он вырос на 191%, достигнув 54 миллиона долларов США. В 2021 году рост составил 53,45%, а в 2022 году игровая активность упала на 45%. В 2023 году наблюдается снижение общего объема игр по сравнению с пиком 2022 года.

3. Что касается NFT (невзаимозаменяемых токенов), их ежедневная активность выросла на 226%, достигнув около 3400 DAUW. Объем торговли NFT также значительно увеличился – на 785%, составив 78 миллионов долларов США.

Из полученных данных можно сделать вывод, что сектор блокчейн-игр и NFT продолжает демонстрировать значительный рост и интерес со стороны пользователей, несмотря на колебания активности в разные годы. Важно учитывать тенденции рынка и адаптировать стратегии развития под изменяющиеся условия.

Отчет BGA (Blockchain Gaming Alliance -2023г) также показал, что более 76% геймеров, использующих блокчейн, признали владение активами главным преимуществом игр web3. Для сравнения, почти 38% прогнозировали, что традиционные игровые студии web2 будут двигать индустрию вперед. Еще 52,1% заявили, что ожидают, что по крайней мере 20% игровой индустрии в той или иной форме внедрят блокчейн.

По результатам исследования DeepRadar (Крупнейшего в мире магазина приложений для мобильных устройств) также виден прирост годовых показателей за 202-2022 года и спад в 2023, что подтверждает, что интерес к блокчейн-играм и их капитализация растет, но необходимы новые игровые механики и экономические модели игр. Также это снижение отражает более осторожный инвестиционный подход, соответствующий общей экономической ситуации, свидетелями которой мы стали в 2023 году.

Тем не менее необходимо выделить ряд ключевых препятствий для рынка. Среди них – проблемы с регулированием в разных странах, возможные взломы и мошенничество в играх [3-4], недостаточное понимание у массовой аудитории, что такое блокчейн-игры, примитивные игровые механики [5], необходимость установления консенсуса пользователей и масштабируемость. [6; 16-17] Также внедрение блокчейна может изменять модель игры таким образом, что выбор определенного смарт-контракта в контексте игры сам по себе начинает рассматриваться как ход в игре [7].

Из ключевых преимуществ рынка можно выделить: новые концепции монетизации и заработка (например: заработать, играя - такова концепция play-to-earn, пользователи могут в буквальном смысле «владеть» своими предметами в игре), новые способы взаимодействия с

контентом (не просто пассивное взаимодействие, а активное создание каждым пользователем), разработка новых механик для игр – развитие индустрии в сторону объединения блокчейна, VR, AR и улучшение пользовательского опыта за счет этих технологий (более 76% геймеров, использующих блокчейн, признали владение активами главным преимуществом игр web3. Еще 52,1% заявили, что ожидают, что по крайней мере 20% игровой индустрии в той или иной форме внедрят блокчейн).

На текущем этапе развития игры на блокчейне – это нечто совершенно уникальное. Экономика р2р уже перевернула игровую индустрию, изменяя ее до неузнаваемости. Внутренние торговые площадки, поддержка криптовалютных платежей и возможность использования NFT стали новым трендом для всех студий, создающих популярные игры. Многие игровые гиганты объявили анонсы своих игр или игровых платформ: Ubisoft — одна из самых известных игровых студий в мире уже анонсировала несколько новых игр, полностью основанных на технологии блокчейна [5], Epic Game Store анонсировал Web3-игру Wilder World [19], Square Enix инвестирует в игровую платформу Web3 и NFT HyperPlay [20].

Заключение.

В результате работы можно выделить несколько ключевых аспектов рынка GameFi, которые необходимо учитывать игровым издателям при планировании проектов для данного рынка:

Несмотря на снижение активности игроков в играх на блокчейн рынок GameFi продолжает и будет продолжать расти (по прогнозам до 600 млрд \$ к 2030 году), и у пользователей есть интерес к данному виду проектов.

Для улучшения пользовательского опыта и повышения вероятности успешного запуска и работы игрового проекта на блокчейне главным является техническая база. Иными словами, важны быстрые, надежные и экономичные методы шифрования. В долгосрочной перспективе криптовалюты и NFT (не поддающиеся обмену токены) начнут сливаться с AR (дополненная реальность) и VR (виртуальная реальность). Их практическое использование расширится за границы игровой индустрии, изменяя наш образ посещения выставок, совершения покупок, выбора мест для отдыха, обслуживания транспортных средств и других аспектов повседневной жизни.

Однако игровым издателям необходимо найти новые подходы к разработке модели игры, игровых механик, внутриигровой экономики и способу удержания пользователей, так как простое внедрение NFT в примитивную игру уже неинтересно пользователям, поэтому драйверами рынка в данной области могут стать игры жанра RPG.

Также разработчикам игровых проектов необходимо преодолеть такие недостатки технологии блокчейн как необходимость установления консенсуса пользователей, масштабируемость, мошенничество и неопределенное юридическое регулирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Носиров З.А., Фомичев В.М. Анализ блокчейн-технологии: основы архитектуры, примеры использования, перспективы развития, проблемы и недостатки // Системы управления, связи и безопасности. 2021. №2. С. 37-75.
2. Рвачев Н.А. Революция в мире маркетинга: как WEB 3.0 меняет лицо бизнеса // Инновации и инвестиции. 2022. №8. С. 50-53
3. Генкин А., Михеев А. Блокчейн: Как это работает и что ждет нас завтра. М.: Альпина Паблишер, 2018. 587 с.
4. Батова М.А., Забайкалов А.П., Свечникова В.В. Перспективы развития правового регулирования оборота цифровых валют (криптовалют) в Российской Федерации // Образование и право. 2023. №7. С. 398-401.

5. Сергеев С.М. Проблемы механики первого поколения блокчейн-игр // Молодой ученый. 2022. № 27(422). С. 6-11. EDN MGXJRW.
6. Салтыков С.А., Русяева Е.Ю. Перспективы интеграции теории игр и технологии блокчейн // Инновации. 2018. №9 (239). С. 53-60.
7. Клипин А.О. Применение теории игр в технологии блокчейн в рамках рационального инвестиционного // EurasiaScience: сборник статей XLII международной научно-практической конференции, Москва, 31 декабря 2021 года. М.: Общество с ограниченной ответственностью "Актуальность.РФ", 2021. С. 199-200. EDN EQWOFJ.
8. Xu D., Xu L., Li L. Industry 4.0: state of the art and future trends // International Journal of Production Research. 2018. Vol. 56. No. 8. pp. 2941-2962.
9. Collins R. Blockchain: a new architecture for digital content // EContent.2016. Vol. 39. No. 8. pp. 22-23.
10. Chung M., Kim J. The internet information and technology research directions based on the fourth industrial revolution // KSII Transactions on Internet and Information Systems. 2016. Vol. 10. No. 3. pp. 1311-1320. doi: 10.3837/tiis.2016.03.020.
11. Underwood S. Blockchain beyond bitcoin // Community ACM. 2016. Vol. 59. No. 11. pp. 15-17. doi: 10.1145/2994581.
12. 2020 YEAR IN REVIEW OF THE BLOCKCHAIN GAME ALLIANCE. URL; <https://www.blockchaingamealliance.org/2021/01/06/2020-year-in-review-of-the-blockchain-game-alliance> (дата обращения 20.03.2024).
13. The BGA 2021 Member Survey & Report. URL: <https://www.blockchaingamealliance.org/bga-2021-member-survey-report> (дата обращения 20.03.2024).
14. The BGA 2022 Member Survey & Report. URL; <https://www.blockchaingamealliance.org/bga-2022-member-survey-report> (дата обращения 20.03.2024).
15. The BGA 2023 State of the Industry Report. URL; <https://www.blockchaingamealliance.org/bga-2023-industry-report> (дата обращения 20.03.2024).
16. Determinants of AI Non-Fungible Tokens Gaming and Blockchain based Digital Marketing: A Revolution of Metaverse in Asia Pacific Region / M. Hafiz [et al.] // Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences. 2023. Vol. 11. pp. 1858-1878.
17. Bitcoin Mining Pools: A Cooperative Game Theoretic Analysis / Y. Lewenberg [et al.] // Proceedings of the 14th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2015). Istanbul, Turkey. 2015. pp. 919-927.
18. Parra-Moyano J., Reich G., Schmedders K. A Note on the Non-proportionality of Winning Probabilities in Bitcoin // Computational Economics. 2023. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3399742.
19. Epic Game Store анонсировал Web3-игру Wilder World. URL: https://www.blockchain24.com/news/novosti-gamefi/epic-game-store-anonsiroval-web3-igru-wilder-world?utm_source=CryptoNews&utm_medium=app (дата обращения: 04.04.2024).
20. Square Enix инвестирует в игровую платформу Web3 и NFT HyperPlay. URL: https://www.block-chain24.com/news/novosti-gamefi/square-enix-investiruet-v-igrovuyu-platformu-web3-i-nft-hyperplay?utm_source=CryptoNews&utm_medium=app (дата обращения: 04.04.2024).

© Кузнецова А.А., 2024.